

СТРАХОВАНИЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА: ОПЫТ ФРАНЦИИ

OCCUPATIONAL INJURY INSURANCE: FRENCH EXPERIENCE

ИСАМАДИЕВА ГУЛЬНАРА ЕГЛАНОВНА,

кандидат химических наук,

*Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.*

БЕКМАГАМБЕТОВ АЛИМЖАН БАУРЖАНОВИЧ,

кандидат юридических наук,

*Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.*

АЙТИМОВА ШЫНАР ТУРСЫНХАНОВНА,

старший научный сотрудник,

*Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.*

ISSAMADIYEVA GULNARA EGLANOVNA,

Candidate of Chemical sciences,

*Republican research institute for occupational safety and health under
Ministry of labor and social protection of population of the Republic of Kazakhstan.*

BEKMAGAMBETOV ALIMZHAN BAURZHANOVICH,

Candidate of Law,

*Republican research institute for occupational safety and health under
Ministry of labor and social protection of population of the Republic of Kazakhstan.*

AITIMOVA SHYNAR TURSUNKHANOVNA,

Senior Researcher,

*Republican research institute for occupational safety and health under
Ministry of labor and social protection of population of the Republic of Kazakhstan.*

В статье представлены результаты научных исследований, полученные в ходе реализации научно-технической программы «Экономические проблемы безопасного труда и институциональные преобразования механизма страхования в Республике Казахстан» в рамках программно-целевого финансирования исследований Республиканского научно-исследовательского института по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Рассмотрена история развития системы страхования от профессиональных рисков. В результате представлены современные особенности страхования работников от несчастных случаев на производстве, сведения о которых полезны в рамках вышеуказанного исследования.

The article presents the results of scientific research obtained during the implementation of the scientific and technical program "Economic problems of safe work and institutional transformations of the insurance mechanism in the Republic of Kazakhstan" within the framework of program-targeted financing of research of the Republican Research Institute for Labor Protection of the Ministry of Labor and Social Protec-

tion of the Population of the Republic of Kazakhstan. The history of the development of the insurance system against occupational risks is considered. As a result, modern features of workers' insurance against industrial accidents are presented, information about which is useful in the framework of the above-mentioned study.

Ключевые слова: *страховой рынок, несчастные случаи на производстве, компании взаимного страхования, профессиональные заболевания, компенсация, страховые риски.*

Key words: *insurance market, industrial accidents, mutual insurance companies, occupational diseases, compensation, insurance risks.*

В связи с возникшей необходимостью институциональных преобразований отечественного механизма страхования в рамках реализации государственных программ по обеспечению безопасного труда, представляет интерес рассмотрение опыта зарубежных стран в становлении и развитии систем страхования травматизма на рабочих местах [1]. Также следует отметить, что в рамках научно-технической программы, реализуемой Республиканским научно-исследовательским институтом по охране труда Министерства труда и социальной защиты населения РК, рядом ученых был проведен обзорный и компаративистский анализ систем страхования Великобритании, США, Норвегии, Японии, Южной Кореи, Китая [2-7].

Французский страховой рынок характеризуется долгой историей с разнообразными основными чертами. С момента своего возникновения этот рынок имел высокую степень государственного надзора. Однако вместо того, чтобы подчиняться только государственным органам, французский рынок также претерпел множество инноваций, таких как создание системы страхования ответственности компаний от несчастных случаев на производстве. Другой оригинальной особенностью является влияние европейской интеграции с принятием многих законов, специфичных для страхования промышленности, и усиление конкуренции в Европейском союзе [8].

Страхование сыграло определенную роль в развитии системы предотвращения несчастных случаев на производстве во Франции со времен промышленной революции. Первые попытки предотвращения были предприняты по инициативе ассоциаций производителей.

Страхование от профессиональных рисков во Франции появилось во второй половине 19 века, в результате промышленной революции, которая ввела пар и электричество в качестве новых источников энергии и увеличила количество фабрик и сферу их деятельности, отсюда и частота несчастных случаев. Общества по предотвращению несчастных случаев вскоре возникли в нескольких промышленных районах из-за необходимости учитывать растущее социальное волнение, которое привело к революции 1848 года и свержению монархии [9].

Взаимное распределение рисков между корпоративными структурами действительно могло бы стать решением проблемы, поскольку был введен принцип обязательств по страхованию своих членов и сильное финансирование, что приводило к снижению частоты несчастных случаев.

Закон 1867 года, который разрешал создавать компании с ограниченной ответственностью, оказал стимулирующее воздействие на создание компаний, связанных с общими несчастными случаями, которые часто включали профессиональные риски.

Во второй половине столетия ассоциации работодателей в конкретных областях, таких как горнодобывающая промышленность, железные дороги и металлургические заводы, создали компании взаимного страхования. Главным стимулом для развития страхования от несчастных случаев на производстве послужил закон 1898 года.

Потребовалось 18 лет парламентских дебатов для принятия закона от 9 апреля 1898 г., которым впервые было признано право промышленных рабочих, пострадавших от несчастного случая на производстве, на получение компенсации без необходимости доказывания вины работодателя. Закон касался только промышленных рабочих. Затем он постепенно распространялся на сельскохозяйственные несчастные случаи промышленного характера (закон от 30 июня 1899 г.), на рабочих в торговых мастерских (закон от 12 апреля 1906 г.), на несчастные случаи в лесном хозяйстве (закон от 15 июля 1914 г.). только законом от 25 октября 1919 г. система будет окончательно распространена на профессиональные заболевания [10].

Закон 1898 года стал важной вехой в принципах и практике выплаты компенсаций за несчастные случаи на производстве. Работодателям было предоставлено освобождение от гражданской ответственности в обмен на механизм частичной, но систематической компенсации за несчастные случаи на производстве, независимо от бремени доказывания.

Страхование от профессиональных рисков не было сделано обязательным, но работодатели массово обращались в страховые компании, чтобы нести эти риски.

Закон 1898 года был направлен на улучшение компенсации и вообще не упоминал о предотвращении. На самом деле, эти два понятия в то время не были связаны и с тех пор развивались отдельно. Ответственность за предотвращение оставалась на государстве. Департамент труда ввел в действие правила, организовал инспекцию заводов для контроля за безопасностью и применил санкции к предпринимателям, которые не подчинились.

Однако прогресс механизации наносил ужасный ущерб жизни и физической неприкосновенности рабочих. Статистические данные были крайне неадекватны. В 1907 году произошло 360000 несчастных случаев, а в 1912 году было зарегистрировано 2613 смертей, 139 полных случаев постоянной инвалидности и 30 336 частичных. Общее число несчастных случаев составило 535650 [9].

Первая мировая война еще больше усугубила ситуацию. Необходимость сокращения числа жертв стала первостепенной, потому что солдат приходилось заменять на заводах неквалифицированными и более уязвимыми работниками. Условия труда многих означали несправедливость, нужду и лишения, которые вызывали такое недовольство, что на карту был поставлен сам мир. Отсюда возникла необходимость создания Международной организации труда, которая должна была заключить международные соглашения для улучшения этих условий.

Индустрия страхования от несчастных случаев набирала обороты. В 1923 году премии, выплаченные страховым компаниям за профессиональные риски, составили 773.501.420 фунтов стерлингов.

Страховые компании, которые заботились о профилактике, продолжали заключать соглашения с ассоциациями работодателей, которые уже имели большой опыт в области профилактики и накопили технические знания.

Для страховых компаний и промышленности профилактика рассматривалась как инвестиция, которая принесет отдачу в виде меньшего объема компенсаций для первых и более низких премий для вторых.

В 1945 году в Национальном собрании обсуждалась структурная реформа, цель законодателя была ясна: «Контроль за несчастными случаями, связанными с работой, должен быть изъят из капиталистического страхования, чтобы защитить работников от схем и угроз страховых агентов. После 2-ой мировой войны отрасль была передана под крыло государства [11].

Принятый в 1946 году Закон о социальном обеспечении включал страхование от профессиональных рисков, которое стало обязательным. Половина французской страховой отрасли была национализирована.

Большое значение придавалось профилактике, которая была поставлена на первое место в новой системе. Предотвращение несчастных случаев на производстве рассматривалось как ключевой фактор поддержания затрат на профессиональные риски на разумном уровне.

В соответствии с постановлением 1967г. был создан Национальный фонд медицинского страхования наемных работников (CNAMTS), в результате чего произошло разделение социального обеспечения на независимые отрасли: здравоохранение (CNAMTS), семью (Национальный фонд семейных пособий) и по старости (Национальный фонд страхования по старости). Национальный фонд медицинского страхования управляет на национальном уровне ветвями здравоохранения (риски болезни, материнства, инвалидности, смерти) и несчастными случаями на производстве / профессиональными заболеваниями общей схемы медицинского страхования. социального обеспечения и руководит органами, ответственными за его осуществление. Одной из основных задач CNAMTS является определение и предупреждение болезней, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. он управляет одной из крупнейших информационных систем в Европе: национальной системой данных здравоохранения (SNDS). Также CNAMTS координирует деятельность организаций по болезням и несчастным случаям на производстве - отделениям профессиональных заболеваний общей системы (фонды первичного медицинского страхования, пенсионные фонды и фонды профессионального медицинского страхования (Carsat, ex CRAM), ведет переговоры и распределяет бюджеты между местными взаимными фондами в соответствии с контрактами на годовое управление (CPG), а также предоставляет консультационные и вспомогательные услуги сети в рамках своей деятельности.

Миссия CNAMTS определяется соглашением о целях и управлении (COG), заключенным с государством сроком на пять лет (четыре до 2017 года), и национальной целью расходов на медицинское страхование (ONDAM), за которую каждый год голосует парламент, который ежегодно устанавливает годовой прогноз суммы расходов на медицинское страхование во Франции [12].

Принятый 6 декабря 1976 года Закон «О предотвращении несчастных случаев на производстве» привел к первой важной реформе по социальному обеспечению, в рамках которой система была разделена на четыре направления:

- 1) медицинское страхование;
- 2) пенсионное обеспечение;
- 3) семейные пособия;
- 4) страхование от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний.

Были установлены дополнительные меры, направленные на установление социального партнерства в сфере предупреждения несчастных случаев и улучшения условий труда. Был создан Высший совет по предупреждению производственных рисков, задачей которого было обеспечение социального партнерства с институтами, игравшими наиболее значительную роль [13].

Закон № 91-1414 от 31 декабря 1991 г. был принят с целью внесения изменений в Трудовой кодекс и Кодекс общественного здравоохранения для предотвращения профессиональных рисков и внедрения европейских директив, касающихся гигиены и безопасности труда. Закон направлен на регулирование вопросов предупреждения профессиональных рисков и установление априорной оценки профессиональных рисков на основании составления единого документа, в котором должны быть представлены результаты оценки профессиональных рисков, ответственность за которые возлагалась на работодателя. Целью закона является, прежде всего, улучшение охраны здоровья и безопасности работников (статьи 1-11), а также установление общих принципов профилактики, регулирующих меры, которые руководитель учреждения должен принимать в этом вопросе, в том числе по отношению к вре-

менным работникам. Во-вторых, закон усиливает роль и ресурсы комитетов по охране труда, технике безопасности и условиям труда (статьи 16-23) [14].

25 июля 1994 года был принят Закон № 94-637 «О социальном обеспечении». Общая схема закона включает четыре направления:

- 1) болезнь, материнство, инвалидность и смерть;
- 2) несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания;
- 3) старость и вдовство;
- 4) семья.

Направления, упомянутые в пунктах 1 и 2, находятся в ведении Национальной кассы медицинского страхования для наемных работников, упомянутые в пункте 3- Национальной кассы страхования по старости для наемных работников и упомянутые в пункте 4- Национального фонда пособий [15].

1 января 2000 года вступил в силу Закон «О всеобщем медицинском страховании». Этот закон обеспечил всеобщее медицинское страхование (CMU) для людей, которые ранее не были охвачены схемой социального обеспечения и постоянно проживали во Франции. CMU гарантирует покрытие ухода по схеме медицинского страхования, а людям с самыми низкими доходами право на дополнительную защиту и освобождение от авансовых платежей (оплата третьей стороной).

Национальный фонд медицинского страхования наемных работников огласил программу по обеспечению «качественной медицинской помощи для всех», нацеленную на значительное сокращение расходов по программам государственного медицинского страхования и предусматривающую определение «корзины медицинских услуг» и корректировку ставок возмещения с учетом медицинской эффективности [16].

Закон «О финансировании социального обеспечения» 2000 года уравнивал льготы самостоятельно занятых работников с застрахованными по общей программе медицинского страхования, продлил на 5 лет эксперименты по созданию сетей медицинского обслуживания (предусмотрена возможность доплат за согласование медицинской помощи, управление экспериментом передано на региональный уровень), предусмотрел создание технического агентства информации о стационарной медицинской помощи и фонда развития медицинской и медико-экономической информации. Расходы на выплату страховок правительство возложило на Национальный фонд медицинского страхования наемных работников [17].

Указ от 5 мая 2021 года «О процедуре признания и возмещения ущерба в случае несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» установил процедуру признания несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (АТ-МР) для лиц, пользующихся добровольным страхованием АТ-МР, путем, в частности, устранения противоречащих друг другу процедур между потерпевшим и его работодателем, которые не применяются для самозанятых лиц, и соответствующим образом установил процедуры признания несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (АТ-МР). В указе также уточняются правила процедуры и возмещения ущерба, применимые к заявлениям о профессиональных заболеваниях, связанных с инфекцией CoVid-19. Он определяет базу расчета аннуитетов АТ-МР для либеральных медицинских работников, которые также занимаются наемным бизнесом, предусматривает компетенцию специального комитета по признанию профессиональных заболеваний covid-19 для застрахованных лиц, подпадающих под действие специальных схем или учреждений, обеспечивающих собственное управление рисками АТ-МР, вместо обычно компетентных региональных комитетов по признанию профессиональных заболеваний (SNCF, электротехническая и газовая промышленность, горнодобывающих предприятий, священнослужителей и работников нотариусов). Наконец, он определяет соответствующий региональный комитет по признанию профессио-

нальных заболеваний в случае оспаривания решения фонда о признании профессионального происхождения патологии [18].

Пособия по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предоставляются фондами первичного медицинского страхования в континентальной Франции и общими фондами социального обеспечения в заморских департаментах [19].

Таким образом, французский страховой рынок с самых ранних этапов его развития характеризуется доминирующей ролью социального партнерства, предопределяющей ролью работодателей минимизировать возникновение профессиональных рисков на производстве.

В условиях современного Казахстана риск ориентированный подход в охране труда приобрел глобальное значение, опираясь на опыт многих зарубежных стран.

Дальнейшее развитие системы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве будет направлено на повышение заинтересованности работодателя в снижении уровня профессионального риска и улучшения условий труда за счет установления дифференцированного тарифа по двухкомпонентной модели, т.е. в зависимости от класса профессионального риска, определяемого видом экономической деятельности, и степенью профессионального риска, как результативного показателя его оценки. Планируется усиление дифференцированного риск ориентированного подхода при реформировании системы страхования и расширена ее превентивная направленность, что обеспечит достижение ключевых целей страхования: обоснованности тарифа, правильности или соответствия страховой суммы, полноты данных для установления риска.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Исамадиева Г.Е. Особенности системы страхования производственного травматизма в Испании // Актуальные вопросы современной науки и образования: сборник статей XXI междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2022. С. 38-41.
2. Бекмагамбетов А.Б. Обзорная компаративистика законодательства Казахстана и Великобритании о страховании производственного травматизма // Проблемы права: международный правовой журнал. 2022. №4. С.82-90.
3. Витковская И.С. Историческое развитие страхования от несчастных случаев на производстве в США // Вестник Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. 2022. Т. 27. №3. С.20-27.
4. Рахимова Г.А., Баяндин М.А., Есенова Г.Ж., Жаншуакова Р.М. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: опыт Норвегии // Вестник университета «Туран». 2022. №3. С.48-59.
5. Сембиева Л.М., Карпицкая М.Е. Экономические проблемы безопасного труда и практика страхования от несчастных случаев на производстве в Японии // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Гродна, 2022. №2. Т.12. С.6-14.
6. Мукушев А.Б., Хасенова К.У. Особенности страхования в Южной Кореи // Электронный научный журнал: Уфимский гуманитарный научный форум. Уфа, 2022. №2. С.74-79.
7. Айтимова Ш.Т. Особенности системы страхования от несчастных случаев на производстве и производственных травм в Китае // Научный журнал: Наука: Общество, экономика право, 2022. №1. С.1-5. L'histoire du marché de l'assurance en France par Bertrand Venard Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management. 2013. Vol. 81(1-2). pp. 85-101. URL: https://www.revueassurances.ca/wp-content/uploads/2016/03/2013_81_no1_2_venart (дата обращения: 28.11.2022).
8. Ruffat M. The role of insurance in the prevention of work-related accidents in France in the first half of the XXth century // Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. 1998. Vol. 18. pp. 447-463.
9. Unpeud'histoire des accidents du travail. URL: <https://www.radier-associes.fr/assurances-vie-credit/un-peu-dhistoire> (дата обращения: 30.11.2022).

10. La prévention des accidents du travail : risque moral et relations d'agence complexes. Christian Trontin, Sophie Béjean La Documentation française / «Revue française des affaires sociales». 2001. No 4. pp. 157-181. ISSN 0035-2985. DOI 10.3917/rfas.014.0157.

11. Caisse nationale de l'assurance maladie. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_nationale_de_l%27assurance_maladie (дата обращения: 30.11.2022).

12. Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail (Journal officiel du 7 décembre 1976). URL: [https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_du_6_decembre_1976](https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_du_6_decembre_1976.pdf) (дата обращения: 01.12.2022).

13. Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du Travail et le Code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail. URL: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=26800&p_lang=en (дата обращения: 01.12.2022).

14. LOI n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000365254/#:~:text=%2D%20Toute%20mesure%20d'exon%C3%A9ration%2C,oute%20la%20dur%C3%A9e%20de%20son> (дата обращения: 01.12.2022).

15. Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. URL: <http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/loi-n-99-641-du-27-juillet-1999-portant-creation-dune-couverture-maladie-universelle> (дата обращения: 02.12.2022).

16. PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2000. URL: <https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1835.asp> (дата обращения: 02.12.2022).

17. Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043477749> (дата обращения: 03.12.2022).

18. Accidents du travail et maladies professionnelles. URL: https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france2.html (дата обращения: 03.12.2022).

© Исамадиева Г.Е., Бекмагамбетов А.Б.,
Айтимова Ш.Т., 2023.